

"BOBURNOMA" ASARI INGLIZCHA TARJIMALARIDA GASTRONOMIK TERMINLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Hulkar Rahmatova Solijon qizi

"Ipak yo'li "turizm va madaniy meros xalqaro universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599591>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gastronomiyaga oid birliklar va ularning lingvomadaniy aspektida o'rganilishi haqida so'z boradi. Bunda Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asariga diqqat qaratilgan. Sababi, "Boburnomada" da oziq – ovqatlar va taomlarning manbasi, taom turlari, oziq-ovqat xomashyosining hozirlash jarayoni, taom tayyorlash va iste'mol qilishda keraklik oshxona qurollariga doir juda muhim ma'lumot o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: Jahon adabiyoti, lingvokulturologiya, "Boburnoma", qovun, shaftoli, amluk, mevalar.

Abstract. This article discusses gastronomic units and their study from a linguistic and cultural perspective. The focus is on the work "Boburnoma" by Zahiriddin Muhammad Babur. This is because "Boburnoma" contains very important information about the source of food and dishes, types of dishes, the process of preparing food raw materials, and kitchen utensils necessary for cooking and eating food.

Keywords: World literature, linguoculturology, "Boburnoma", melon, peach, amluk, fruits.

Аннотация. В статье рассматриваются гастрономические единицы и их изучение с лингвистической и культурной точки зрения. Основное внимание уделяется произведению Захириддина Мухаммада Бабура "Вобурнома". Причина в том, что "Вобурнома" содержит очень важную информацию об источниках пищи и блюдах, типах пищи, процессе подготовки пищевого сырья и кухонных принадлежностях, необходимых для приготовления и употребления пищи.

Ключевые слова: Мировая литература, лингвокультурология, "Вобурнома", дыня, персик, слива, фрукты.

Bizga ma'lumki, so'z o'zi bildirayotgan ma'noning shartli nomini o'zida ifoda qiladi. Insoniyatning tabiiy va kundalik talabini qondirish jarayonida tilimiz gastronomiya sohasiga oid so'zlar tufayli boyib boradi. Chunki ma'lum bir tilning leksik tarkibi qanchalik boy bo'lsada u o'zicha kommunikativ vazifa bajara olmaydi. Aloqa uchun xizmat qilishda lug'at tarkibidagi so'zlar bir-biri bilan o'zaro grammatik tomonlama bog'lanishi lozim. Terminlar va so'zlar aniq tushunchalarni, emotsiyani aniq predmetlarni bildiradi. Misol uchun, oziq-ovqat insonning biologik tiriklik vositasi hisoblanibgina qolmay, ma'lumotlarni uzatish vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga egadir.

Gastronomiyaga oid so'zlar o'zbek tili lug'aviy boyligining muhim qatlami hisoblanadi. U o'zbeklarning milliy fazilatlarini o'zida aks ettiradi. Shu o'rinda "gastronomiya" atamasi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. "Gastronomiya" etimologik jihatdan ikkita yunoncha so'zdan "gastros" – oshqozon va "nomos" – qoida yoki tartibga solish degan ma'noni anglatadi[1]. Bundan tashqari, gastronomiya oziq-ovqat tayyorlash va umuman inson ovqatlanishining hissiy fazilatlarini kashf

qilish, tatib ko'rish, tajriba qilish, tadqiq qilish, tushunish va yozishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u ovqatlanishning kengroq madaniyat bilan qanday bog'lanishini o'rganadi.[2,354]

Inson jamiyatda yashaganida, har doim biror bir faoliyat bilan shug'ullanadi. O'z mehnati orqali jamiyatga moddiy va ma'naviy hissa qo'shadi. Tabiiyki, bu jarayonda inson kuchga ega bo'ladi. Albatta, bu kuchni inson oziq-ovqat mahsulotlaridan oladi. Shu ma'noda Abu Ali ibn Sinoning "Ba'zilar ovqatlanish uchungina yashaydilar, men esa yashash uchun ovqatlanaman", degan so'zlari mutlaqo to'g'ri bo'lib, insonning yashashdan maqsadi mehnat ekanligini ifodalaydi[3].

Har bir millat va xalq boshqalaridan farqlab turuvchi milliy-madaniy xususiyatlariga ega. Bular urf-odatlar, milliy-madaniy an'analar, nutq madaniyati, gapirish usuli kabilarni o'z ichiga oladi. Mana shu jarayonlarda gastronomik terminlar faol qatnashadi. Tilning oziq-ovqatga oid lug'at majmui tarkibi xalq yoki mamlakatning ma'lum bir davrda o'ziga xos xususiyatlari va belgilaridagi rivojlanish natijasida jamiyatdagi o'zgarishlarni aks ettiradigan o'ziga xos o'lchami sanaladi. Shuning uchun har qanday tilda xalqning an'analari va urf-odatlarini milliylik ko'rsatib beruvchi ko'plab gastronomik terminlar vujudga keladi. Ko'pchilik gastronomik terminlarda milliy-madaniyat va til orqali olam manzarasini bildiradigan xususiyatlar mavjud.

Hozirgi kunda tillarni milliy-madaniyat, milliy-madaniyatni esa til nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy manbalarga asoslangan holda tadqiq etish zaruriyati sezilmoqda. Bu borada hozirgi zamon tilshunosligida til birliklari xususiyatlarini tadqiq qilishga lingvomadaniy yondashuv juda o'rinlidir. Lingvomadaniy yondashuv munosabatning milliy xususiyatini o'zida aks ettiruvchi vositalar tizimida ta'sir etadigan omillar majmuini o'z ichiga oladi va bilishning o'sishi qanday yuz berishini kuzatadi. Shuningdek, bu madaniyat va til o'rtasidagi o'zaro munosabatning tilshunoslikda doimiy mantiqiy rivojlanishidir.[4,21] Birinchi navbatda, lingvomadaniy munosabatning asosiy o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatib berish uchun hozirgi zamon tilshunosligida "lingvokulturologiya" termini ostida nima tushunilishini aniqlash zarur bo'ladi. Ushbu ilmiy sohaga katta qiziqish tug'ilganligi sababli uning turli xususiyatlarni ifodalaydigan ta'riflar soni ko'payadi. V.V. Vorobiev lingvokulturologiya bu – tizimli uslublar hamda madaniy tuzilish yordamida madaniy va lisoniy birliklarning asosiy tuzilishi jarayonini aks ettiruvchi til va madaniyatning o'zaro munosabati hamda bog'liqligini o'rganuvchi, umumlashtiruvchi tipdagi kompleks ilmiy soha deb hisoblaydi.[5,4]

Jahon manbashunosligi va adabiyotida noyob va muhim yodgorlik, tarixiy-ilmiy va memuar asarlar talaygina bo'lib, bu kabi asarlarning mazmun-mohiyati har bir millat adabiyotining muhim fazilatlarini ko'rsatish, yangi an'analarni yaratishdan iboratdir. "Boburnoma" jahon tarixida va adabiyotida o'z o'rniga ega bo'lgan memuar asar hisoblanadi. Asarning butun dunyo adabiyotida mashhur bo'lishining asosiy sababi shundaki, undagi voqealarning tarixiy jihatdan aniqligigina emas, bu memuar asarning boy ilmiy faktlarga ega mustahkam ilmiy va badiiy asosda yaratilgani, o'zbek xalqining jahondagi boshqa xalqlar bilan adabiy-madaniy aloqalari tarixini tadqiq etishidir. Bu asar tarixiy nodir manba bo'lish bilan birgalikda ilm fanning turli sohalarini qamrab oluvchi qomusiy kitob hamdir. Asarda Bobur yashab ijod qilgan davrning iqtisodiy, siyosiy-ijtimoiy va madaniy hayoti, shu davrda yashab ijod etgan tarixiy shaxslar, shoirlar va xududlar geografiyasi, nomlari, ularning kelib chiqish tarixi va ham badiiy shaklda o'zining yorqin ifodasini topgan. "Boburnoma" matnining tarjimalari va qo'lyozma nusxalari dunyoning ko'plab muzeylari va kutubxonalaridan o'rin olgani, xorijiy tadqiqotchilarning e'tiborini o'ziga tortganligi ham asarning olamshumul ahamiyatini yana bir bor isbotlaydi. "Boburnoma" bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlar salmog'i asarning qimmatini

belgilaydi. "Boburnoma" matnidagi gastronomik terminlar lingvokulturologik va pragmatik xususiyatlarini yoritib berish, hamda ularni ingliz tiliga adekvat tarjima qilish muammolari tarjimashunoslikdagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

"Boburnoma"ni tilshunoslik asari deb ham qarash mumkin."Vaqoye"muallifi til ilmining eng qiziqarli sohalari--etimologiya, fonetika xususida o'ta jozibali va teran ilmiy kuzatishlarini bayon qiladi.[6,10]Asar bir necha xalqlarning tarixi, urf-odati, adabiyoti va boshqa sohalari o'rganishimizda ishonchli manba sifatida xarakterlanadi. Bu xususiyat taom nomlariga ham dahldordir."Boburnoma"da gastronomik terminlardan asosan meva nomlari ko'p uchratish mumkin:*qovun, shaftoli, keyla, mavz, uzum, anor, o'rik, olma, qaroli, behi, amrud, sanjid, norunj, turunj, amluk, xurmo* v.h.k.Shulardan *keyla* hind tilida va *mavz* so'zi arab tilida bir ma'noni ya'ni banan mevasini anglatadi.Bu haqida muallif o'zi asarda ta'kidlab o'tgan. Asarning tabdilida keltirilishicha *norunj* apelsin,*turunj* limon mevalari ma'nolarini beradi.Ushbu meva nomlari turkiy tilga tegishli bo'lib ,shulardan *qovun,shaftoli,uzum,anor, o'rik ,olma,qaroli behi, xurmo o'z* ko'rinishini saqlab qolgan.[6,34].Va yana *amrud* nomli mevani ham ko'rish mumkin bo'lib bu meva guava ma'nosini beradi.[7]Bundan tashqari *sinjid* so'zi ham Avg'onistonda yetishtiriladigan zaytunning bir turini anglatadi.[8] Va eng so'nggi *amluk* so'zi ham hozirgi *xurmo* mevasini anglatishini ko'rish mumkin.[8]

Ma'lumki, har bir xalq madaniyatida o'ziga xos xususiyatlar mavjud bo'lib, ular madaniyatlararo tafovutlarni, ya'ni farqli jihatlarni namoyon etadi hamda tarjima jarayonida tarjimonga qiyinchiliklar tug'diradi. "Boburnoma" matni mana shunday lingvokulturologik xossalarni to'la saqlagan asardir. Shu bois uni tarjima qilish uchun tarjimon nafaqat qadimiy turk va o'zbek tillarini bilishi, balki o'zbek xalqining hayot tarzini, oziq -ovqat terminlari va unga doir urf odatlarni chuqur bilishni talab etadi.Chunki "Boburnoma" o'z davrining turli hududlarda oziq-ovqatga doir gastronomik terminlar haqida yetarlicha ma'lumot beradi. Boburni mevalarning xillari, navlari, eng sarasi, daraxtlarning hatto o'tinga bop-nobopligi, cho'g'ining uzoq yoki qisqa muddat o'chmasligi kabi el ehtiyojiga zarurati qiziqtiradi. [6,35]Quyida bu jihatlarni tarjimada aks ettirishda tarjimonlar qanday usullardan foydalanganlari xususida fikr yuritamiz.

Muallif "Boburnoma"da Farg'onadan Hindistonga qadar yer, joy, tog', o'lkalarda o'sadigan daraxt, o'simlik, o't-o'lan, gullar haqida qimmatli ma'lumotlar berar ekan,shu asnodan har bir hududning mevalari va ularning na'vlari haqida ham so'z yuritadi.Xususan, asliyatda:*Dona kalon* [13,44]deyiladigan anorning bir navi: *dana-kalan* (or great seed)(L-E),the Great Seed (Dāna-i-kalān)(A.B.),"big seed"(V.T.)*sebi Samarqand* (Samarqand olmasi) [13,45]:the apples of Samarkand(L-E), a Samarkand apple(A.B.),Apples of Samarkand(V.T.),*anori Xo'jand* [13,45] (Xo'jand anori), the pomegranates of Khojend (L-E)a Khujand pomegranate(A.B.),pomegranates of Khodzhend(V.T),*qovunning "mirtemuriy"* [13,45] deb nomlangan navini: *Mir Taimūri*(L-E),*Mir-Timuri*(A.B.),*mirtimuri*(V.T)*subhoni* deya nomlangan o'rik navi:*seikkani*(L-E),*subhani*(A.B.)*subhani*(V.T.)*sohibiyi Samarqand*(Samarqandning sohibi uzumi[6,76]):grape named *sahibi*(L-E), *sahibi* (grape)(A.B.),*sahibi* (V.T.)shaklida o'girilgan.

Masalan, *Dona kalon* deyiladigan anorning bir navi tarjimalarining qiyosiy tahliliga e'tibor qarataylik: Leyden-Erskin tarjimasida: *dana-kalan* deb beriladi.tarjima matnida : *dana-kalan* shaklida transliteratsiya qilingan holda ,qavs ichida (*or great seed*) ya'ni katta urug' ma'nosini beruvchi so'z yordamida izoh beriladi.A.Beverij tarjimasida: *the Great Seed* deb keltiriladi. Meva navini anglatuvchi *dona kalon* so'zi qavs ichida (*Dāna-i-kalān*) tarzida transliteratsiya qilinadi.Bir qarashda bu ikki tarjimon o'xshash usullarda foydalanganini ko'rish mumkin,va *the great seed* so'zi buyuk urug' ma'nosini berganligi tufayli so'z tanlashda biroz xatolikka yo'l qo'yilgan deb

aytolamiz, bunga sabab qilib V. Tekston talqinida jumlaning *big seed* ko'rinishida o'girilganini ko'rsatish mumkin. "Kalon" so'zi fors-tojikcha Katta degan ma'noda ishlatiladi, [11] shunday ekan V. Tekston talqinidagi tarjimani adekvat deb ayto lamiz, shuningdek, *seed* so'zi ham ingliz tilida anor donalarini anglatishda qo'llanilishini ko'rish mumkin. [10]

Yana *sebi Samarqand* (Samarqand olmasi) so'zi Leyden-Erskin tarjimasida *the apples of Samarkand*, shuningdek, *anori Xo'jand* (Xo'jand anori), *the pomegranates of Khojend* tarzida tarjimada beriladi. Ko'rib turganimizdek, asliyatda birlikda ifodalangan ot tarjimada ko'plik shaklida berilgan. Shunga qaramasdan, asliyat ma'nosi o'zgargan deb ham ayto lmaymiz, sababi muallif Samarqandning faqat bir dona olmasini nazarda tutmaganligi aniq. Ammo A. Beverijda : *a Samarkand apple*, *a Khujand pomegranate* deb beriladi. ya'ni bunda shakl birlikni tashkil qiladi. V. Tekston esa: *Apples of Samarkand*, *pomegranates of Khodzhen* deb xuddi Leyden-Erskin kabi shaklan nomutanosib mazmunan asliyatga mos tarzda qayta tiklaydi.

“Boburnoma” matnida: *Yana bir jins o'ruk bo'lurkim, donasini olib, ichiga mag'z solib quruturlar, “subhoni” derlar, bisyor lazizdur.* Muallif gastronomik terminlardan yana biri *yana bir nav o'rik* haqida ham yuqoridagilarni yozar ekan, bu nav o'rikning qanday tayyorlanishiga ta'rif berib o'tadi. Bu tasnifni o'qiyotgan o'quvchi o'rik navining qanday tayyorlanishi haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Shu bilan birgalikda bu parchada lingvokulturologik xossalar ham o'z aksini topgan. Biroq inglizcha tarjimalarning barchasida ham bu lingvokulturologik jihat saqlanib qolgan deyolmaymiz. Asliyatdan anglashilishicha, subhoni navli o'rikning danagi olinib ichiga danak mag'zi qayta solib qurutiladi. Bu jarayon tarjimalari talqinini quyidagi jadval misolida ko'rib chiqsak:

Asliyat:	Yana bir jins o'ruk bo'lurkim, donasini olib, ichiga mag'z solib quruturlar, “subhoni” derlar, bisyor lazizdur. [13,76]
L-E tarjimasi:	They have a way of taking out the stones of the zerd-alu (or apricot), and of putting in almonds in their place, after which the fruit is dried. When so prepared, it is termed seikkhāni, and is very pleasant. [14,80]
A. Beverij tarjimasi:	Another kind of apricot (aürük) they dry after stoning it and putting back the kernel; they then call it subhāni [15,68]
V. Tekston tarjimasi:	A type, from which the stone is removed and stuffed with almond paste and then dried, is called subhani [16,73]

L-E tarjimasini tahlil qiladigan bo'lsak, tarjimada aytilishicha, meva danagi olingandan so'ng o'rniga *almond* ya'ni bodom mevasi solib qurutiladi. A. Beverij talqinida esa danagi olinib, mag'zi qayta solib qurutiladi, V. Tekston tarjimasida: danagi olinib o'rniga bodom pastasi solinadi. O'z-o'zidan ma'lumki, matnning milliy-madaniy xususiyatlari eng ko'p A. Beverij tarjimasida saqlanib qolgan.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, gastronomiya muayyan mamlakatning madaniyati va oziq-ovqatlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish jarayonida taomlarning tayyorlanish jarayoni, paydo bo'lish tarixini bilan ham qiziqadi. Z.M. Boburning "Boburnoma" asari oziq-ovqatlar va taomlarning tayyorlash jarayoni, taom turlari, taomlarni tayyorlash va iste'mol qilishda ishlatiladigan uy-ro'zg'or buyumlariga doir qadimiy va qimmatli ma'lumotlar beradigan asar hisoblanadi. Gastronomik terminlar tarjimalari ba'zi hollarda aynan, ba'zi o'rinlarda ingliz tiliga xos bo'lgan qisqartmalar orqali sharh va izohlarda berilgan. Har uchala tarjimon gastronomik terminlar tarjimalarini turlicha amalga oshirgan bo'lsalar-da, ularning asosiy maqsadlari ushbu turdagi terminlar shakllarining asliga, pragmatik xususiyatlariga xos qayta tiklash bo'lgan. Ular tanlagan

bu usul tarjima amaliyoti uchun yuksak ilmiy va amaliy qimmatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gastronomy>
2. Kivela, J. va Crotts, J.C. (2006). Turizm va gastronomiya: Turistlarning maqsadni qanday boshdan kechirishiga gastronomiyaning ta'siri. Mehmondo'stlik va turizm tadqiqotlari jurnali, 30 (3), P. 354-377
3. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. II kitob. Toshkent-1956
4. Evsyukova T.V. Lingvokulturologiya. Uchebник. 2-e izdanie. – M.: Izd «Flinta» 2014 g. – 21 s.
5. Воробьев В.В. Лингвокультурология. Учебник. – М.: Изд РУДН. 2006 г. – 47 с.
6. Zahiriddin, Muhammad Bobur Boburnoma. Ҳозирги ўзбек тилига табдил қилганлар: Ваҳоб 79 В Rahmonov, Karomat Mullaхo'jaeva. Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2019. 440 b. SBN 978-9943-25-707-8
7. <https://www.truemedicals.in/blog/guava-fruit-benefits-and-side-effects>
8. <https://www.aahubarah.com/products/bair-unaab-sinjit#:~:text=Our%20Oleaster%2C%20Sinjd%20%2C%20is%20an,olives%20sourced%20in%20the%20region.>
9. <https://healthwire.pk/healthcare/persimmon-amlok-fruit-all-you-need-to-know-about-this-wonder-of-nature/#:~:text=Persimmon%2C%20known%20as%20Amlok%20in,wildly%20in%20Pakistan%20and%20India.>
10. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/318384#:~:text=Pomegranate%20seeds%20are%20safe%20to,to%20pomegranate%20seeds%20as%20arils.&text=The%20white%20flesh%20surrounding%20these,and%20most%20people%20avoid%20it>
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/soqinomial-savti-kalon-maqomi>.
12. ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД ВОБИР БОБИРНОМА УЗБЕКИСТОН ССР ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ НАШРИЁТИ Т О Ш К Е Н Т — 1 9 6 0
13. King L, Leyden J. & Erskine W. Memoirs of Zehir-ed-Din Muhammed Baber, Emperor of Hindustan. – London, 1826. Annotated and revised ed. by L.King, 2 Vols., – Milford, 1921. 480 p.
14. Beveridge A.S. The Bābur-nāma in English (Memoirs of Babur), Translated from the original Turki Text of Zahiruddin Muhammad Babur Padshah Ghazi by Annette Susannah Beveridge, 2 Vols., – London, 1922; Repr, in one Volume, – London, 1969; – New Delhi, 1970; – Lahore, 1975. – 472 p.
15. The Baburnama. Memoirs of Babur, Prince and Emperor, Translated, edited, and, annotated by Wheeler. M., Thackston. – New York & Oxford, 1996. – 460 p.